

Rodzaj *Aporus* SPINOLA, 1808 (Hymenoptera: Pompilidae) w Polsce

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16947714>

BOGDAN WIŚNIEWSKI

Pracownia Bioróżnorodności, Wydział Technologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 1a,
35-601 Rzeszów, Polska, e-mail: bwisniowski@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0001-7101-9233

ABSTRACT. The genus *Aporus* SPINOLA, 1808 (Hymenoptera: Pompilidae) in Poland.

This study examines two species of spider wasps belonging to the genus *Aporus* SPINOLA, 1808 (Hymenoptera: Pompilidae) within the geographical confines of Poland. *Aporus pollux* KOHL, 1888 is found in the uplands of south-eastern Poland, from the Kraków-Wieluń Upland, through the Małopolska and Lublin Uplands. The presence of this species was confirmed by new records obtained between 2011 and 2016. The females of this species hunt *Atypus muralis* spiders. *Aporus unicolor* SPINOLA, 1808 represents the second species of this genus in the Polish fauna. The initial report of its presence in Poland was met with skepticism due to unclear locality details in a 2012 revision of European species. However, the species' existence was duly verified in the Sandomierz Lowland in 2021, following the collection of two females and a male in the Tuszyna forest district (SE Poland). Females of this species hunt *Atypus affinis* spiders. A comprehensive key for the identification of the Polish *Aporus* species is provided herein.

KEY WORDS: Pompilidae, new records, geographical distribution, spider wasps, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Aporus* (nazwa polska „żwin”) został opisany przez Maksymiliana Spinolę na początku XIX wieku (SPINOLA 1808); autor opisał wówczas dwa gatunki w tym rodzaju, tj. *Aporus bicolor* i *Aporus unicolor* (Hymenoptera: Pompilidae). Rok później Pierre-André Latreille opisał pod nazwą *Pompilus planiceps* kolejny gatunek zaliczany aktualnie do rodzaju *Aporus* (LATREILLE 1809, WAHIS & DURAND 2012). Na świecie znanych jest obecnie około 35 gatunków w tym rodzaju, przy czym zdecydowana ich większość zasiedla obszar obu Ameryk (GBIF 2025).

Rodzaj *Aporus* obejmuje małe i średniej wielkości nastecznikowate o charakterystycznych cechach morfologicznych. Głowa jest zwykle mocno spłaszczona zaś czy złożone są wąskie i zajmują boczne części głowy. W widoku z przodu dominuje czoło, co dodatkowo podkreślają nisko osadzone czułki, których nasada styka się z wąskim nadustkiem (Ryc. 1). Czułki samców są skrócone (Ryc. 2). Policzki krótkie, skronie zwężone, bez listwy z tyłu głowy. Wargę górną zakryta przez nadustek. Żuwaczki trójzębne; głaszczki szczękowe i wargowe krótkie. Głowa, tułów (mezosoma) i nogi z krótkim, przylegającym owłosieniem. Przedplecze dłuższe niż śródplecze, spłaszczone grzbieto-brzusznie; tylny brzeg przedplecza łukowato wcięty. Tarczka śródplecza mała, trójkątna; zatułów skrócony, część grzbietowa widoczna tylko po bokach, część środkowa ukryta przez tarczkę. Propodeum wydłużone, grzbietowo spłaszczone (Ryc. 4, 5). U samic niektórych gatunków uda przednich nóg są zgrubiałe, człony stóp pierwszej pary nóg skrócone, bez grzebienia kopnego. Skrzydła wydłużone, często ciemno

Ryc. 1. Głowa samicy *Aporus pollux* KOHL (widok z przodu; skala 0,5 mm) (fot. B. Wiśniowski).

Fig. 1. Head of the female *Aporus pollux* KOHL (front view; scale bar = 0.5 mm) (photo B. Wiśniowski).

Ryc. 2. Samiec *Aporus pollux* KOHL. (fot. B. Wiśniowski).

Fig. 2. Male of *Aporus pollux* KOHL. (photo B. Wiśniowski).

zabarwione; skrzydła pierwszej pary z dwiema komórkami submarginalnymi (Ryc. 6A, 7A). Ubarwienie ciała u gatunków europejskich przeważnie czarne, przednie tergity metasomy u samic mniej lub bardziej czerwone (WOLF 1972, WIŚNIEWSKI 2009).

Zamieszkują głównie otwarte, nasłonecznione siedliska. Gatunki europejskie polują na pająki z rodzaju gryziel *Atypus* LATREILLE, 1804 (Araneae: Atypidae). Po sparaliżowaniu żądłem samica składa jajo na pająku, który następnie jest stopniowo pożerany przez rozwijającą się larwę żwina (WIŚNIEWSKI 2009).

W 2012 roku ukazała się rewizja taksonów *Aporus* występujących w Europie i Afryce północnej (WAHIS & DURAND 2012); autorzy uporządkowali w niej kwestie taksonomiczne występujące we wcześniejszych opracowaniach dotyczących fauny europejskiej (m.in. WOLF 1972, 2005). Zgodnie z wynikami oznaczeń okazów, do których mieli dostęp autorzy rewizji, w Europie występują cztery gatunki z rodzaju *Aporus*, tj. *A. bicolor* SPINOLA, 1808, *A. planiceps* (LATREILLE, 1809), *A. pollux* (KOHL, 1888) i *A. unicolor* SPINOLA, 1808. Dwa spośród nich – *A. pollux* i *A. unicolor* – zostały wymienione z Polski (WAHIS & DURAND 2012). Występowanie *A. pollux* w Polsce jest dobrze udokumentowane, choć gatunek ten jest rzadko notowany (WIŚNIEWSKI 2004, 2009). Stanowisko *A. unicolor* podane przez autorów rewizji jest trudne do zlokalizowania i budzi pewne wątpliwości, o czym będzie mowa w dalszej części tekstu.

Niniejsza praca ma na celu podanie wiarygodnych informacji o występowaniu *Aporus unicolor* w Polsce, uzupełnieniu danych o stanowiskach *A. pollux* stwierdzonych po 2009 roku oraz podanie cech pozwalających na odróżnienie obu gatunków występujących w kraju.

MATERIAŁ I METODY

Materiały do niniejszej publikacji zostały zebrane w trakcie badań nad nastecznikowatymi (Pompilidae) Polski, które prowadzone są od chwili ukazania się monografii tej rodziny (WIŚNIEWSKI 2009). Celem badań jest aktualizacja danych o rozmieszczeniu oraz ewentualnych zmianach w faunie nastecznikowatych w Polsce, a w dalszej perspektywie przygotowanie uaktualnionego wydania monografii polskich Pompilidae. Okazy dowodowe znajdują się w prywatnym zbiorze autora.

Fotografie ilustrujące cechy morfologiczne gatunków wykonano przy użyciu zestawu do makrofotografii złożonego z korpusu Canon Eos 250D i obiektywu makro Canon MP-E 65 mm f/2,8 1-5x zamontowanego na podstawie Keiser RS1 ze sterownikiem Cognisys StackShot Macro Rail. Zdjęcia robocze wykonywano przy użyciu programu Helicon Remote (wersja 3.9.12), a następnie składano w programie Helicon Focus (wersja 8.3.0). Końcową obróbkę obrazów wykonano w programach Adobe PhotoShop i Adobe InDesign (wersje 2025).

WYNIKI

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące obu gatunków z rodzaju *Aporus* stwierdzonych w Polsce. Cytowane są zarówno dane publikowane (WIŚNIEWSKI 2009, WAHIS & DURAND 2012) oraz dane nie publikowane wcześniej.

Aporus pollux (KOHLE, 1888) – żwin polluks

Gatunek w Polsce rzadko notowany i znany z nielicznych okazów. Znane dotychczas stanowiska rozmieszczone są w pasie wyżyn w południowej i południowo-wschodniej Polsce: od Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej, przez Wyżynę Małopolską po Wyżynę Lubelską (WIŚNIEWSKI 2009). Rozsiedlony w środkowej i wschodniej Europie, Anatolii, Bliskim Wschodzie po Kazachstan (SCHMID-EGGER 2010b, WAHIS & DURAND 2012). We wcześniejszych opracowaniach podawany także z zachodu i południa Europy (np. WOLF 1972, SCHMID-EGGER & WOLF 1992, WIŚNIEWSKI 2009). Rewizja oznaczeń okazów *Aporus* z południowej i zachodniej Europy wykazała, że publikowane wcześniej dane dotyczą albo *A. unicolor* bądź *A. bicolor* (lecz nie *A. pollux*), co było efektem błędnej interpretacji taksonów (WAHIS & DURAND 2012). Najbardziej na zachód wysunięte stanowisku tego gatunku były dotąd znane ze wschodnich Niemiec (Brandenburgia) i północnych Włoch (południowy Tyrol = Górna Adyga); występowanie *A. pollux* dalej na zachód jest wątpliwe (SCHMID-EGGER 2010b, WAHIS & DURAND 2012).

Żwin polluks *Aporus pollux* jest gatunkiem ciepłolubnym, zamieszkuje nasłonecznione stanowiska na podłożu wapiennym (wapień jurajski, kreda). Obserwowany i odławiany w Polsce w murawach kserotermicznych (*Inuletum ensifoliae*, *Origano-Brachypodietum*, *Stipetum capillatae*) oraz w luźnych, ciepłolubnych zarostach od połowy czerwca do połowy października (prawdopodobnie dwie generacje). Samice polują na pająki z gatunku *Atypus muralis*.

Wahis i Durand w 2012 roku podali stanowiska okazów zebranych w Sandomierzu i rezerwacie Góry Pieprzowe (pisownia oryginalna!):

„POLOGNE. – Polska, Sandomierz ♀ 14 VIII 1973 (J. Pulawski, «tibialis dt. Wolf 1973»); coll. Wahis); Gory Raprzoue, 14km E. Sandomierz ♀ 15 VIII 1973 (Pulawski, «tibialis dt. Wolf 1973»); coll. Wolf”.

Występowanie gatunku w Polsce zostało potwierdzone przez nowe dane.

Wyżyna Lubelska:

– EB68 Rez. Skarpa Dobrska, murawa kserotermiczna, 13 VII 2011 – 2♂♂, leg. R. Rozwałka, 14 IX 2011 – 1♂, leg. B. Wiśniowski.

Wyżyna Małopolska:

– DA78 Rez. Winiary Zagojskie, murawa kserotermiczna na kredzie, 17 VI 2012 – 2♂♂ na kwiatostanach biedrzeńca *Pimpinella* sp., leg. B. Wiśniowski;

– DA87 Ostoja Górecka, Górki, brzeg stawu „Żaczki Lisie”, 3 IX 2016 – 2♂♂, na kwiatostanach barszczu *Heracleum sphondylium* L. i pasternaku *Pastinaca sativa* L., leg. B. Wiśniowski.

Aporus unicolor SPINOLA, 1808 – żwin zachodni

Dane o występowaniu tego gatunku w Polsce zostały opublikowane w rewizji rodzaju (WAHIS & DURAND 2012, pisownia oryginalna):

– „POLOGNE. – Polenica, ♀ 13 VIII 1935 (coll. Wahis)”.

Ustalenie lokalizacji miejscowości wymienionej w rewizji jest problematyczne. Być może chodzi o osadę Polanica położoną w województwie lubuskim. Data zbioru

wskazuje, że okaz został zebrany na obszarze, który w 1935 roku znajdował się w granicach ówczesnej Polski, stąd polskie brzmienie nazwy tej miejscowości. Być może autorzy rewizji błędnie odcyfrowali nazwę na etykietce i zapisali ją w formie „Polenica. Autorzy nie podają także nazwiska osoby, która okaz zebrała, co mogłoby być dodatkową wskazówką pozwalającą zlokalizować stanowisko zbioru. Reasumując, wobec istniejących wątpliwości lokalizacja miejscowości podanej przez autorów rewizji jest nieznana.

Występowanie *A. unicolor* w Polsce nie budzi obecnie jednak wątpliwości, gdyż w 2021 roku udało się odnaleźć ten gatunek w nadleśnictwie Tuszymia, w zachodniej części Podkarpacia.

Nizina Sandomierska:

– Nadl. Tuszymia, EA46 Biały Bór, 12 VIII 2021 – 2♀♀ i 1♂, na kwiatostanach świerżabka gajowego *Chaerophyllum temulum* L. na poboczu drogi w lesie mieszanym, leg. B. Wiśniowski.

Wymienione wyżej stanowisko jest pierwszym pewnym stwierdzeniem *A. unicolor* w Polsce. Gatunek jest szeroko rozsielony w zachodniej i południowej Europie przez Anatolię po środkową Azję (SCHMID-EGGER 2010b, WAHIS & DURAND 2012). Najczęściej notowany gatunek z rodzaju *Aporus* w Europie, znany z Albanii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Francji, Holandii, Korsyki, Luksemburga, Sardynii, Włoch i Wysp Brytyjskich. Najdalej na wschód wysunięte publikowane stanowiska w środkowej Europie znane są z wschodnich Niemiec (Brandenburgia) (SCHMID-EGGER 2010b, WAHIS & DURAND 2012). Stanowisko *A. unicolor* na Nizinie Sandomierskiej przesuwają znany zasięg gatunku o około 500 kilometrów w kierunku wschodnim.

Żwin zachodni *Aporus unicolor* jest gatunkiem ciepłolubnym. Samice polują na pająki z gatunku *Atypus affinis*.

Poniżej przedstawiono klucz do oznaczania krajowych gatunków w rodzaju *Aporus*.

1. Metasoma z sześcioma widocznymi tergitami, czułki 12-członowe 2 (samice)
- Metasoma z siedmioma widocznymi tergitami, czułki 13-członowe 3 (samce)
2. Uda pierwszej pary nóg mocno rozszerzone, szersze niż uda trzeciej pary nóg; mezopleurum wzdłuż szwu epimeralnego z żeberkami (Ryc. 3). Propodeum łagodnie zaokrąglone na przejściu między częścią grzbietową i tylną (widok z boku); przednie tergity i sternity metasomy (od 1 do 3) czerwone, tergit czwarty w przedniej części czerwony, ku tyłowi ciemniejszy; pozostałe tergity i sternity czarne (Ryc. 4) *Aporus pollux* KOHL, 1888
- Uda pierwszej pary nóg słabo rozszerzone, węższe niż uda trzeciej pary nóg; mezopleurum wzdłuż szwu epimeralnego bez żeberka. Propodeum tworzy dość wyraźny kąt na przejściu między częścią grzbietową i tylną (widok z boku); tergity metasomy od 1 do 3 w przedniej części ciemnoczerwone, w tylnej części przyciemnione, sternity 1-3 w większości czarne, tylko w niewielkim stopniu czerwone; pozostałe tergity i sternity czarne (Ryc. 5)
..... *Aporus unicolor* SPINOLA, 1808

Ryc. 3. Samica *Aporus pollux* KOHL, strzałka wskazuje żeberka na mezopleurum wzdłuż szwu epimeralnego (widok z boku; skala 0,5 mm) (fot. B. Wiśniowski).

Fig. 3. Female of *Aporus pollux* KOHL, the arrow points to small ribs on the mesopleuron along the epimeral suture (lateral view; scale bar = 0.5 mm) (photo B. Wiśniowski).

Ryc. 4. Samica *Aporus pollux* KOHL (widok ogólny z boku; skala 1,0 mm) (fot. B. Wiśniowski).

Fig. 4. Female of *Aporus pollux* KOHL (general lateral view; scale bar = 1.0 mm) (photo B. Wiśniowski).

Ryc. 5. Samica *Aporus unicolor* SPINOLA (widok ogólny z boku; skala 1,0 mm) (fot. B. Wiśniowski).

Fig. 5. Female of *Aporus unicolor* SPINOLA (general lateral view; scale bar = 1.0 mm) (photo B. Wiśniowski).

3. Całe ciało czarno ubarwione (Ryc.2). Żyłka M (medialna) w skrzydle przednim lekko wygięta, żyłka Rs (radial sector) w dole wyraźnie „wybrzuszona” (Ryc. 6A). Nervulus (N) w tylnym skrzydle słabo wygięty, krótszy od odcinka żyłki M+Cu (medio-kubitalnej) pomiędzy jej rozgałęzieniami (Ryc. 6B) *Aporus pollux* KOHL, 1888
- Ciało czarno ubarwione, uda tylnej pary nóg zwykle co najmniej częściowo czerwone po wewnętrznej stronie. Żyłka M w skrzydle przednim łukowato wygięta, żyłka Rs w dole bez „wybruszenia” [Ryc. 7A]. Nervulus (N) w tylnym skrzydle wygięty, dłuższy od odcinka żyłki M+Cu pomiędzy jej rozgałęzieniami (Ryc. 7B) *Aporus unicolor* SPINOLA, 1808

Uwaga! Cechy dotyczące użyłkowania skrzydeł samców dotyczą również samic obu gatunków.

DYSKUSJA

Europejskie gatunki nasteczników z rodzaju *Aporus* są związane troficznie z pajakami z rodzaju *Atypus* (gryziel), które zamieszkują podziemne nory zakończone

Ryc. 6. Samiec *Aporus pollux* KOHL: A – skrzydło przednie; B – skrzydło tylne, strzałki wskazują żyłki wymienione w kluczu do oznaczania (skala 0,5 mm) (fot. B. Wiśniowski).

Fig. 6. Male of *Aporus pollux* KOHL: A – front wing; B – hind wing, the arrows show veins mentioned in the identification key (scale bar = 0.5 mm) (photo B. Wiśniowski).

Ryc. 7. Samiec *Aporus unicolor* SPINOLA: A – skrzydło przednie; B – skrzydło tylne, strzałki wskazują żyłki wymienione w kluczu do oznaczania (skala 0,5 mm) (fot. B. Wiśniowski).

Fig. 7. Male *Aporus unicolor* SPINOLA: A – front wing; B – hind wing, the arrows show veins mentioned in the identification key (scale bar = 0.5 mm) (photo B. Wiśniowski).

poziomym rękawem łownym na powierzchni (DEMBICKA & ROZWAŁKA 2007). W Polsce stwierdzono dotąd trzy gatunki z tego rodzaju, wszystkie objęte są prawną ochroną gatunkową (ROZPORZĄDZENIE 2016), a na *Czerwonej Liście Gatunków Ginących i Narażonych w Polsce* mają kategorię gatunków narażonych (EN) (STARĘGA *et al.* 2002). Ponadto gryziel stepowy *Atypus muralis* został umieszczony w *Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt* (HAJDAMOWICZ 2004).

Systematyczne badania nad rozmieszczeniem dwu gatunków gryzieli *Atypus* będących żywicielami obu gatunków *Aporus* są prowadzone w Polsce od mniej więcej dwóch dekad (m.in. DEMBICKA & ROZWAŁKA 2007; ROZWAŁKA *et al.* 2013; ROZWAŁKA & ŁYSIAK 2015; ROZWAŁKA *et al.* 2016; SZALAJKO *et al.* 2023). Wyniki tych prac oraz dane z Niemiec pozwalają na ocenę potencjalnego rozmieszczenia gatunków z rodzaju *Aporus* w Polsce.

W przypadku *A. pollux* można stwierdzić, że poza znanymi stanowiskami w Polsce można się spodziewać odnalezienia tego nastecznika także w zachodniej Polsce. Stanowiska pająka *A. muralis*, który jest gatunkiem żywicielskim larw *A. pollux* zostały stwierdzone na murawach kserotermicznych z klasy *Festuco-Brometea* wzdłuż doliny dolnej Odry, na odcinku od Słubic po ujście do Bałtyku, w tym także w rezerwacie „Bielinek” (ROZWAŁKA *et al.* 2013). Warto tu zaznaczyć, że nastecznik został stwierdzony po niemieckiej stronie doliny Odry, w miejscowości Mallnow w Brandenburgii (SCHMID-EGGER 2010b). Innym obszarem, na którym prawdopodobnie także występuje *A. pollux* jest dolina dolnej Wisły w rejonie rezerwatu przyrody „Zbocza Płutowskie”, gdzie stwierdzono stanowiska *A. muralis* (m.in. HAJDAMOWICZ 2004, DEMBICKA & ROZWAŁKA 2007). Niewątpliwie ważnym terenem występowania *A. pollux* jest dolina Wisły w okolicach Sandomierza i Kazimierza Dolnego, gdzie stwierdzono kolonie pająka *A. muralis* liczące od kilkudziesięciu osobników do ponad 1 miliona osobników (DEMBICKA & ROZWAŁKA 2007; ROZWAŁKA & ŁYSIAK 2015).

Gryziel zachodni *Atypus affinis*, gatunek żywicielski larw żwina zachodniego *Aporus unicolor* znany jest w Polsce z nielicznych stanowisk położonych w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i małopolskim (ROZWAŁKA *et al.* 2016). Jak dotąd na tych stanowiskach nie odnotowano występowania *A. unicolor*, choć jest to prawdopodobne. Nowe stanowisko *A. affinis* zostało niedawno stwierdzone w okolicach Leżajska na Nizinie Sandomierskiej (SZALAJKO *et al.* 2023); jest to najbardziej na wschód położone stanowisko tego gatunku w Polsce, położone ok. 60 km w kierunku wschodnim od miejsca odłowienia *A. unicolor*. Warto zauważyć, że zarówno pająk *A. affinis*, jak i nastecznik *A. unicolor* zostały odnotowane w środowisku leśnym.

Żwin polluks *A. pollux* został umieszczony w *Polskiej czerwonej księdze zwierząt* z kategorią zagrożenia EN – zagrożony (WIŚNIEWSKI 2004, 2009). Żwin zachodni *A. unicolor* z pewnością również powinien być zaliczony co najmniej do kategorii EN, ponieważ pająk *A. affinis*, będący gatunkiem żywicielskim larw tego nastecznika jest uznany za gatunek zagrożony w Polsce (STARĘGA *et al.* 2002). Na terenie sąsiednich Niemiec *A. pollux* jest uznany za gatunek skrajnie rzadko notowany, z silnym spadkiem liczebności i w dłuższej perspektywie zagrożonym wyginięciem (SCHMID-EGGER 2010a, 2010b), natomiast *A. unicolor* jest gatunkiem dość często notowanym, z liczebnością utrzymującą się na mniej więcej tym samym poziomie (SCHMID-EGGER 2010a).

Sytuacja obu gatunków w Polsce wymaga monitorowania. Być może w przypadku *A. unicolor* obserwujemy rozprzestrzenianie się tego gatunku w kierunku wschodnim, podobnie jak to się dzieje z pająkiem *A. affinis*. Badania nasteczników Pompilidae w dolinach dolnej Odry i Wisły być może pozwolą udokumentować nowe stanowiska *A. pollux* w Polsce. Nowe dane, bądź ich brak pozwolą na nowo określić stopień zagrożenia obu gatunków w kraju.

PODZIĘKOWANIA

Dziękuję dr. Robertowi Rozwałce za przekazanie okazów *Aporus pollux* do mojej kolekcji, a mgr. Tomaszowi Huflejtowi za dyskusję o prawdopodobnej lokalizacji stanowiska *A. unicolor* podanego w rewizji WAHISA i DURANDA (2012).

PIŚMIENNICTWO

- DEMBICKA A., ROZWAŁKA R. 2007. Nowe stanowiska gryziela stepowego *Atypus muralis* BERKHAU, 1890 w dolinie Wisły. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* 63 (3): 13–29.
- GBIF 2025. (*Aporus* SPINOLA, 1808 in GBIF Secretariat (2023). GBIF Backbone Taxonomy. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/39omei> accessed via GBIF.org, dostęp w dniu 4.06.2025.
- HAJDAMOWICZ I. 2004. *Atypus muralis* BERKHAU, 1890, In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt, Bezkręgowce*. IOP PAN Kraków, AR-Poznań: 39–41.
- LATREILLE P. A. 1809. Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimis explicata. Paris & Strasbourg, König, vol. 4: 1–399.
- ROZPORZĄDZENIE 2016. Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dziennik Ustaw z dn. 21.11.2022 r, poz. 2380.
- ROZWAŁKA R., ŁYSIAK S. 2015. Rzadkie gatunki pająków Araneae rezerwatu Góry Pieprzowe. *Przegląd Przyrodniczy* 26(1): 45–56.
- ROZWAŁKA R., SIENKIEWICZ P., BARAŃSKA K. 2013. Występowanie pająków z rodzaju *Atypus* (Araneae: Atypidae) w prawobrzeżnej części doliny Środkowej i Dolnej Odry. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* 69(4): 297–308.
- ROZWAŁKA R., ORZECZOWSKI R., RUTKOWSKI T. 2016. Występowanie gryziela zachodniego *Atypus affinis* EICHWALD, 1830 (Araneae: Atypidae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* 27(2): 80–94.
- SCHMID-EGGER C. 2010a. Rote Liste der Wespen Deutschlands. Hymenoptera Aculeata: Grabwespen (Ampulicidae, Crabronidae, Sphecidae), Wegwespen (Pompilidae), Goldwespen (Chrysididae), Faltenwespen (Vespidae), Spinnennameisen (Mutillidae), Dolchwespen (Scoliidae), Rollwespen (Tiphidae) und Keulhornwespen (Sapygidae). *Ampulex* 1: 5–39.
- SCHMID-EGGER C. 2010b. Bemerkenswerte Wiederfunde deutscher Weg- und Grabwespen (Hymenoptera Pompilidae, Crabronidae [sic!]). *Ampulex* 1: 41–45.
- SCHMID-EGGER C., WOLF H. 1992. Die Wegwespen Baden-Württembergs (Hymenoptera, Pompilidae). *Veröffentlichungen der Naturschutz Landschaftsplege Baden-Württembergs, Karlsruhe* 67: 267–370.
- SPINOLA M. 1808. Insectorum Liguria species novae aut rariores, quas in agro ligustico nuper detexit, descripsit, et iconibus illustravit Maximilianus Spinola, adjecto catalogo specierum auctoribus jam enumeratarum, quae in eadem regione passim occurrunt. Yves Gravier, Genuae 2 (fasc. 2): 1–81.
- STARĘGA W., BŁASZAK C., RAFALSKI J. 2002. Arachnida Pajęczaki, In: GŁOWACIŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce*. IOP PAN, Kraków: 133–140.
- SZAŁAJKO M., BARYGA M., BARYGA W., MACH M. 2023. Gryziel zachodni *Atypus affinis* – rzadki gatunek chronionego pająka w okolicach Leżajska. *Chrońmy Przyrodę ojczystą* 79(2): 68–73.
- WAHIS R., DURAND F. 2012. Sur les *Aporus* d'Europe et d'Afrique du nord avec descriptions des femelles d'*Aporus alanni* sp. n., *foucarti* sp. n. et *lacteipennis* (PRIESNER, 1955) comb.n. (Hymenoptera : Pompilidae, Pompilinae, Aporini). *Bulletin de l'Association entomologique d'Auvergne* 59–60: 1–32.
- WIŚNIEWSKI B. 2004. *Aporus pollux* (KOHL, 1888) Żwin polluks, In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce*. Wyd. IOP PAN Kraków, AR im. A. Cieszkowskiego Poznań: 177–178.
- WIŚNIEWSKI B. 2009. Spider-hunting wasps (Hymenoptera : Pompilidae) of Poland. Diversity, identification, distribution. Wyd. Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 1–436.
- WOLF H. 1972. Hymenoptera: Pompilidae. *Insecta Helvetica, Fauna* 5: 1–176.
- WOLF H. 2005. Beitrag zur Bestimmung europäischer *Aporus*-Arten (Hym., Pompilidae). *Bembix* 21: 19–22.

Accepted: 29 July 2025; published: 26 August 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>